

NEYROPSIXOLOGIYA VA UNI O‘RGANISHNI AHAMIYATI

Abduraimova Sitora Bobir qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada neyropsixologiya fanining rivojlanish tarixi, uning fan sifatida vujudga kelishi hamda neyropsixologiyani ta’lim jarayonidagi ahamiyati haqida ma’lumot berilgan. Bundan tashqari neyroterapiya va neyropsixologiyaning kundalik hayotdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: neyropsixologiya, ontogenez, Mark Daks, Pol Brok, IEP, neyropsixologik terapiya, realitatsiya, kognitiv faoliyat, integral yondoshuv

Аннотация: В данной статье представлена история развития нейропсихологии как науки, её становление в качестве отдельной дисциплины, а также информация о значимости нейропсихологии в образовательном процессе. Кроме того, подчеркнуты важность нейротерапии и нейропсихологии в повседневной жизни.

Ключевые слова: нейропсихология, онтогенез, Марк Дакс, Пол Брок, IEP, нейропсихологическая терапия, реабилитация, когнитивная активность, интегральная поддержка.

Annotation: This article presents the history of the development of neuropsychology as a science, its emergence as a distinct discipline, and information on the importance of neuropsychology in the educational process. Additionally, the significance of neurotherapy and neuropsychology in everyday life is emphasized.

Keywords: neuropsychology, ontogenesis, Mark Daks, Pol Brock, IEP, neuropsychological therapy, rehabilitation, cognitive activity, integral support.

Neyropsixlogiya fanining rivojlanish tarixi aslida bosh miya katta yarim sharlari po‘stlog‘idagi oliy ruhiy funksiyalarga qiziqishdan boshlangan. 1836-yili Fransiyada oddiy vrach Mark Daks tibbiy jamiyat yig‘ilishida so‘zlagan nutqida o‘zi olib borgan neyropsixologik izlanishlarini bayon qilib shunday deydi: “Men miyaning chap yarim shari zararlangan bemorlarning barchasida nutq buzilishlarini kuzatdim, lekin o‘ng yarim shar zararlangan bemorlarning birortasida ham nutq buzilishi uchramadi. Demak, bosh miyaning aynan chap yarim shari nutq uchun ma’sul, ya’ni u yerda nutq markazlari joylashgan” deydi. Biroq uning fikrlari e’tiborsiz qoldiriladi.

1861-yilga kelib esa boshqa bir fransuz olimi Pol Brok tomonidan nutqi buzilgan va tananing o'ng tomoni falajlangan bemorni kuzatadi. Bu bemor tezda vafot etadi va uni miyasi ochib o'rganilganda chap yarim sharning pastki peshona pushtasining orqa qismida infarkt o'chog'i borligi ma'lum bo'ladi (bu soha keyinchalik Brok markazi deb nomlandi). Ushbu bemor tanasi Parijdagi tibbiyot binosida saqlanadi. Ushbu bemor atrofdagilarni tushunsada o'zi mustaqil nutq so'zlay olmasdi. Faqat uzuq-yuluq „ta-ta-ta“ degan tovush chiqara olardi xolos. Nutq buzlishidagi ushbu holat, „Motor afaziya“ deb nomlandi va shu voqeadan so'ng miyadagi markazlar ishi bilan izlanishlar tez sur'atda rivojlandi. Bu esa „Neyropsixologiya“ fanining rivojlanishiga katta turtki bo'ldi.

Neyropsixologiya-bosh miyaning lokal va diffuz zararlanishlarida ro'y beradigan ruhiy o'zgarishlarni o'rganadigan fan hisoblanadi. Ushbu fan doirasida esa miyada ro'y beradigan oliy ruhiy funksiyalar va ularning ontogenez jarayonida shakllanish bosqichlarini miyaning morfofunktsional holatiga bog'lab o'rganadi. Neyropsixologiya fan sifatida nevrologiya, psixologiya va fiziologiya negizida shakllandi.

Neyropsixologiya ta'lim jarayoni qanday sodir bo'lishi, xotira qanday ishlashi va kognitiv jarayonlarning rivojlanishi va moslashuvi haqida ma'lumot berish orqali ta'lim jarayonida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Uning ahamiyatini ta'kidlaydigan ba'zi muhim fikrlar:

- O'rganish mexanizmlarini tushunish: Neyropsixologiya o'qituvchilarga o'rganishning asosiy mexanizmlarini tushunishga yordam beradi. U miyaning ma'lumotni qanday qayta ishlashini, bilimlarni saqlab qolishini va samarali o'qitish strategiyalari uchun asos bo'lgan xotiralarni qanday tiklashini o'rganadi.

- Individual farqlar: Har bir talaba turlicha o'rganadi va neyropsixologiya bu farqlarni aniqlash va tushuntirishga yordam beradi. Kognitiv qobiliyatlar, diqqatni jamlash va qayta ishlash tezligidagi o'zgarishlarni tushunib, o'qituvchilar o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun o'qitish usullarini moslashtirishlari mumkin.

- O'qitish strategiyalarini optimallashtirish: Neyropsixologiyadan olingan ma'lumotlar dalillarga asoslangan o'qitish strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi. Misol uchun, diqqat qanday ishlashini bilish sinfdagi diqqatni jamlaydigan usullarga olib kelishi mumkin, xotira jarayonlarini tushunish esa ma'lumotni taqdim etish va ko'rib chiqishni yaxshilashi mumkin.

•O'rganishdagi qiyinchiliklarni erta aniqlash: Neyropsixologik baholash o'rganishdagi nuqsonlarni yoki rivojlanish kechikishlarini erta aniqlashi mumkin. Bu talabalarga to'siqlarni engib o'tish va o'zlarining to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga yordam berish uchun o'z vaqtida aralashuvlar va shaxsiy yordam ko'rsatish imkonini beradi.

•Kognitiv rivojlanishni rag'batlantirish: Neyropsixologiyaga asoslangan ta'lim amaliyotlari kognitiv rivojlanishga yordam beradi. Qiziqarli faoliyat va maqsadli o'rganish tajribasi orqali nerv yo'llarini rag'batlantirish orqali o'qituvchilar talabalarda tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish qobiliyatlari va ijodkorlikni oshirishlari mumkin.

•Maxsus ta'limni qo'llab-quvvatlash: Neyropsixologik tushunchalar, ayniqsa, maxsus ta'lim muassasalarida qimmatlidir. Ular o'qituvchilarga individual ta'lim dasturlarini (IEP) yaratishda yordam beradi, ular muayyan o'quv profillarini ko'rib chiqadi va tegishli turar joy va o'zgarishlarni ta'minlaydi.

•Ta'lim tadqiqotlarini rivojlantirish: Neyropsixologiya turli o'qitish usullari, texnologiya integratsiyasi va atrof-muhit omillarining miya rivojlanishi va ta'lim natijalariga ta'sirini o'rganish orqali ta'lim tadqiqotlariga hissa qo'shadi. Ushbu tadqiqot ta'lim samaradorligini oshiradigan dalillarga asoslangan amaliyotlar haqida ma'lumot beradi.

Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, neyropsixologiya miya faoliyati va o'rganish xatti-harakati o'rtasidagi tafovutni bartaraf etish orqali ta'lim jarayonini boyitadi. U o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondiradigan inklyuziv, samarali va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratish uchun o'qituvchilarni ilmiy bilimlar bilan jihozlaydi.

Neyropsixologik terapiya – bu miyaga asoslangan muammolardan kelib chiqadigan kognitiv, hissiy va xatti-harakatlardagi qiyinchiliklarni tushunish va hal qilishga qaratilgan terapiyaning ixtisoslashgan shakli. Mana uning ahamiyatini batafsil ko'rib chiqing:

•Miya va xulq-atvor munosabatlarini tushunish:

- Ahamiyat: Neyropsixologik terapiya o'ziga xos miya disfunktsiyalari yoki shikastlanishlari shaxsning xatti-harakati, idroki, hissiyotlari va umumiy ruhiy salomatligiga qanday ta'sir qilishini tushunishga yordam beradi.

- Ilova: Bu terapevtlarga xotira muammolari, diqqat yetishmovchiligi, ijro etuvchi funktsiyadagi qiyinchiliklar yoki hissiy tartibga solish muammolari kabi

simptomlarning asosiy nevrologik sabablariga qaratilgan aralashuvlarni moslashtirish imkonini beradi

•Reabilitatsiya va tiklanish:

- Ahamiyati: Miya jarohatlari (miya shikastlanishi yoki insult kabi) yoki nevrologik kasalliklar (masalan, demans yoki ko'p skleroz)dan keyin neyropsixologik terapiya reabilitatsiyada hal qiluvchi rol o'ynaydi.

- Ilova: Terapevtlar odamlarga kognitiv funktsiyalarni tiklashga yordam berish, nevroplastiklikni (miyaning o'zini o'zi qayta tashkil etish qobiliyatini) kuchaytirish va kognitiv kamchiliklarni qoplash uchun moslashuvchan strategiyalarni ilgari surish uchun dalillarga asoslangan usullardan foydalanadiladi.

•Individual davolash rejalarini:

- Ahamiyat: Neyropsixologik terapiya shaxsiylashtirilgan davolash rejalarini ishlab chiqishga urg'u beradi.

- Ilova: Terapevtlar har bir shaxsning o'ziga xos kognitiv kuchli va zaif tomonlarini baholaydilar, ularning o'ziga xos ehtiyojlari va maqsadlariga moslashtirilgan tadbirlarni ishlab chiqadilar. Ushbu individual yondashuv terapiya samaradorligini oshiradi va natijalarni yaxshilaydi.

•Kognitiv va hissiy faoliyat:

- Ahamiyat: U kognitiv va emotsional faoliyatga qaratilgan bo'lib, ularning o'zaro bog'liqligini tan oladi.

- Ilova: Terapevtlar odamlarga kognitiv qiyinchiliklardan kelib chiqadigan hissiy muammolarni boshqarishda yordam beradi va aksincha, yaxlit tiklanish va farovonlikka yordam beradi.

•Kundalik ishlashni yaxshilash:

- Ahamiyat: Neyropsixologik terapiya kundalik faoliyatni yaxshilashga qaratilgan.

- Ilova: Terapevtlar ish, maktab va ijtimoiy aloqalar kabi kundalik faoliyatda yaxshiroq ishlashga yordam beradigan amaliy strategiya va ko'nikmalarni ishlab chiqish uchun shaxslar bilan ishlaydi.

•Integral yondashuv:

- Ahamiyat: U nevrologiya, psixologiya va reabilitatsiya natijalarini birlashtiradi.

- Qo'llash: Turli fanlarning g'oyalarni birlashtirgan holda, neyropsixologik terapiya nevrologik holatlarning ham biologik asoslarini, ham psixologik jihatlarini hisobga olgan holda davolashga kompleks yondashuvni qo'llaydi.

•Uzoq muddatli imtiyozlar:

- Ahamiyat: Neyropsixologik terapiya barqaror yaxshilanish va uzoq muddatli moslashishga qaratilgan.

- Ilova: Terapevtlar odamlar mustaqil ravishda foydalanishda davom etishi mumkin bo'lgan strategiyalarni o'rgatadi, bu esa doimiy kognitiv salomatlik va chidamlilikni rag'batlantiradi.

Shunday qilib neyropsixologik terapiya miya shikastlanishlari, nevrologik holatlar yoki kognitiv buzilishlar bilan shug'ullanadigan shaxslar uchun juda muhimdir. U yaxlit va dalillarga asoslangan yondashuv orqali kognitiv funktsiyani, hissiy farovonlikni va umumiy hayot sifatini yaxshilaydigan maqsadli tadbirlarni ta'minlaydi.

Neyropsixologiyaning ahamiyati uning miya va inson xatti-harakati, idroki va hissiyotlari o'rtasidagi munosabatni tushunishga chuqur ta'siridadir. Uning ahamiyatini ta'kidlaydigan asosiy fikrlar:

•Miya faoliyatini tushunish: Neyropsixologiya miyaning tuzilishi va funktsiyasi xatti-harakatlar va aqliy jarayonlarga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Nerv yo'llari, neurotransmitterlar va miya hududlarini o'rganish orqali u xotira, e'tibor, til va muammolarni hal qilish kabi kognitiv qobiliyatlar haqida tushuncha beradi.

•Diagnoz va rehabilitatsiya: Nevrologik kasalliklar va miya jarohatlarini tashxislash va davolashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Baholash va testlar orqali neyropsixologlar kognitiv nuqsonlarni aniqlaydilar, miya funktsiyalarini xaritada ko'rsatadilar va bemorlarni tiklash va hayot sifatini yaxshilashga yordam berish uchun shaxsiy rehabilitatsiya rejalarini ishlab chiqadilar.

•Tibbiy va psixologik tadqiqotlarning rivojlanishi: Neyropsixologik tadqiqotlar nevrologik kasalliklar (masalan, Altsgeymer kasalligi, insult) va psixiatrik holatlar (masalan, depressiya, shizofreniya) ortidagi mexanizmlarni ochib berish orqali tibbiyot va psixologiya sohasidagi yutuqlarga yordam beradi. Ushbu bilim davolash strategiyalari va aralashuvlar haqida ma'lumot beradi.

•Ta'lim strategiyalarini yaxshilash: Neyropsixologik tamoyillarni tushunish o'qituvchilarga o'qitish usullarini turli xil ta'lim uslublari va kognitiv qobiliyatlarga moslashtirishga yordam beradi. U o'rganishda nuqsonlari yoki rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan talabalar uchun samarali ta'lim tadbirlarini rag'batlantiradi.

•Ruhiy salomatlik tadbirlarini yaxshilash: Neyropsixologiya muayyan kognitiv jarayonlar va hissiy tartibga solishga qaratilgan terapevtik yondashuvlarni ishlab

chiqishga yordam beradi. U ruhiy salomatlik kasalliklari uchun aralashuvlarni qo'llab-quvvatlaydi va psixologik terapiyani kuchaytiradi.

•Kognitiv rivojlanishni qo'llab-quvvatlash: Neyroplastiklik va miya plastisijasini o'rganish orqali neyropsixologiya kognitiv trening, jismoniy mashqlar va turmush tarzini o'zgartirish kabi aralashuvlar qanday qilib kognitiv funktsiyalarni kuchaytirishi va qarish bilan kognitiv pasayishning oldini olishini o'rganadi.

•Davlat siyosatini xabardor qilish: Neyropsixologiyadan olingan ma'lumotlar miya salomatligi, qarish va nogironlik huquqlari bilan bog'liq davlat sog'liqni saqlash siyosatiga ta'sir qiladi. U jamiyatdagi nevrologik va kognitiv muammolarni hal qiluvchi resurslar va qo'llab-quvvatlash tizimlarini himoya qiladi.

Umuman olganda, neyropsixologiya nevrologiya va psixologiya o'rtasidagi bo'shliqni ko'paytiradi, miya-xulq-atvor munosabatlari haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi va klinik amaliyot, ta'lim va ruhiy salomatlik sohasidagi yutuqlarga yo'l ochadi. Uning fanlararo yondashuvi inson miyasi va uning kundalik hayotga ta'siri haqidagi tushunchamizni kengaytirishda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zarif Ibodullayev Tibbiyot psixologiyasi. "Zamin nashr nashriyoti" Toshkent-2019
2. Olga Vinogradova – "Neyropsixologiya" (Rossiyada chop etilgan o'quv qo'llanma).
3. A.R. Luriya – "Vysshie korkovye funktsii cheloveka" (Insonning yuqori kortikal funktsiyalari).
4. E. G'oziyev Umumiy psixologiya. Toshkent – 2002.
5. P.I. Ivanov, M.E. Zufarova Umumiy psixologiya. Toshkent – 2008.
6. D Akhatova. [IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF IBN SINA'S DOCTRINE OF" BODY" AND" SOUL" IN ANCIENT PHILOSOPHY.](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B8xGpF8AAAAJ&citation_for_view=B8xGpF8AAAAJ:NhqRSupF_l8C)
[https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B8xGpF8AAAAJ&citation_for_view=B8xGpF8AAAAJ:NhqRSupF_l8C.](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B8xGpF8AAAAJ&citation_for_view=B8xGpF8AAAAJ:NhqRSupF_l8C)
7. Akhatova D. A. THE ROLE OF THE GREAT THINKER ABU ALI IBN SINA'S PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS TEACHINGS IN THE EDUCATIONAL PROCESS //World Bulletin of Management and Law. – 2023. – T. 22. – C. 22-24.
8. Ахатова, Дилдора Ахтамовна. "ШАРҚ МУТАФАККИРИ АБУ АЛИ ИБН СИНО ДУНЁҚАРАШИГА ҚАДИМГИ ЮНОН ФАЛСАФАСИНИНГ

ТАЪСИРИ." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 3.5 (2023): 227-233.

9. Axatova, D. (2024). AVITSENNА (ABU ALI IBN SINO): SHARQ UYG ‘ONISH DAVRIDAGI ENG MUHIM MUTAFAKKIR. Talqin va tadqiqotlar.

10. Makhmudov, S. (2023). INTERPERSONAL RELATIONSHIP AS A FACTOR INFLUENCING THE FORMATION OF EMOTIONAL ATTITUDE TO SCHOOL EDUCATION DURING ADOLESCENCE. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(19), 46-49.

11. Makhmudov, Siroj. "CHARACTERISTICS OF EXHIBITING EMOTIONAL STATUS IN RELATION TO EDUCATION IN ADOLESCENT PERIOD." Science and innovation in the education system 2.12 (2023): 53-55.

12. Махмудов, С. С. Ў. (2021). ЎСМИРЛИК ДАВРИДА МАКТАБ ТАЪЛИМИДА ЭМОЦИОНАЛ МУНОСАБАТНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. Scientific progress, 2(1), 1687-1692.

13. Solik o‘g‘li, Mahmudov Siroj. "ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ." “О ‘ZBEK TILINI ONA TILI VA HORIJY TIL SIFATIDA O ‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI” MAVZUSIDAGI: 444.